

O ENSINO DE LIBRAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.15364964

Ana Carolina Silvério¹

Segunda Licenciatura em Letras Português/Libras – Centro Universitário Cidade Verde
anacs@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4706061325744159>

AT05: Educação Inclusiva na educação básica.

Introdução: Na atualidade, existem diversos temas sendo discutidos para a melhoria da qualidade da educação escolar no Brasil. Um tema tratado como prioridade é a educação especial e a inclusão, com a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola regular de ensino. Dentro desse tema está o ensino da LIBRAS, a Língua Brasileira de Sinais, para a inclusão do aluno surdo. Porém, apesar de existir uma vasta legislação que trata desse assunto, poucas práticas têm sido implantadas nas escolas e sistemas de ensino para garantir os direitos previstos em lei. **Objetivo:** Pensando na importância do ensino da LIBRAS na educação básica para o desenvolvimento integral do aluno surdo e utilizando esse ensino como uma ferramenta de inclusão social, para que ele consiga atingir toda a sua potencialidade e passe a participar ativamente da sociedade, esse trabalho tem como objetivo principal analisar como está o ensino de LIBRAS nas escolas brasileiras e qual o seu papel para a inclusão social do aluno surdo. Para que isso aconteça, tem-se como objetivos específicos: Compreender o que é a LIBRAS, quais suas características e a importância que ela exerce na comunidade surda; Pesquisar informações relevantes sobre a comunidade surda e leis que favorecem o ensino de LIBRAS e a inclusão do aluno surdo nas escolas regulares de ensino; Identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores para o ensino da LIBRAS e as dificuldades vivenciadas pelos alunos surdos, nas escolas que não adotam medidas inclusivas; Identificar quais as possíveis melhorias a serem realizadas para o ensino de LIBRAS nas escolas; **Metodologia:** A metodologia para a realização desta pesquisa foi uma revisão bibliográfica, tendo como principais fontes e materiais de apoio para consultas, 3 artigos disponíveis na internet. Os principais sites para o encontro desses artigos foram o site da Universidade Federal Fluminense, o site educacaopublica.cecierj.edu.br e o site da Anped. Após uma leitura minuciosa dos artigos, foram selecionadas as informações utilizadas para embasar este trabalho; **Resultados:** Por meio desta pesquisa, foi possível compreender que LIBRAS é a língua materna da comunidade surda no Brasil e tem características visual-espacial, utilizando gestos e expressões durante a fala. Também foi possível identificar que o ensino de LIBRAS tem um papel fundamental na inclusão do aluno surdo na escola e sociedade, pois é por meio dessa língua que a comunidade surda se comunica. Apesar de ter grande importância e diversas leis que o regulamentam, o ensino de LIBRAS ainda enfrenta grandes barreiras nas escolas, pois além da formação dos professores ser muitas vezes incompleta e deficitária, também falta investimento na contratação de intérpretes qualificados e materiais didáticos adaptados. Ainda foi possível constatar que para a realização de melhorias e implantação do ensino de LIBRAS

nas escolas, é fundamental a conscientização de todos os envolvidos na comunidade escolar sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças. **Conclusão:** O desenvolvimento deste trabalho foi de grande relevância, pois buscou compreender questões importantes envolvendo a educação inclusiva e o ensino de LIBRAS nas escolas.

Palavras-chave: Comunidade surda; intérprete de libras; respeito; visual-espacial.